

**BOLALAR ADABIYOTINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA
O'ZBEK BOLALAR YOZUVCHILARI IJODIY FAOLIYATI**

Ximmatova O'g'iloy Ne'mat qizi

Termiz davlat Pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi

308- guruh talabasi

Muminova Umida Qarshiyevna

Ilmiy rahbar:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10134226>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalar adabiyotining shakllanish bosqichlari, davrlarga ajralishi va uning rivojida muhim o'rin tutgan yozuvchi va shoirlar haqida so'z borgan. Shuningdek, mashhur bolalar yozuvchilarining asarlari va ijodiy faoliyati qisqacha yoritilgan.

Kalit so'zlar. Bolalar adabiyotining yosh xususiyatlariga ko'ra turlarga bo'linishi, bolalar adabiyoti shakllanishi, ma'rifatparvarlar, jahon adabiyoti namunalari, G'afur G'ulom va Xudoyberdi To'xtaboyev asarlarida yoritilgan g'oyalar.

Rivojlanib borayotgan bugungi davr bizdan yana-da shijoatli va serg'ayrat bo'lishni, yangiliklar yaratishni, fanning barcha tarmoqlarida har qachongidan-da peshqadam bo'lishni talab etmoqda. Yosh avlodni zamon talablariga javob beradigan, yuksak salohiyatli, barkamol shaxs qilib tarbiyalash esa oldimizda turgan ulkan vazifalardan biridir. Bunda so'z san'ati- badiiy adabiyotning o'rni nihoyatda katta. Adabiyot quroli hisoblangan so'z orqali insonga ta'sir ko'rsatish, uning dunyoqarashini o'zgartirish mumkin.

Bunda ayniqsa, bolalar adabiyotini katta ahamiyat kasb etadi. Negaki, kitoblar orqali ongiga insoniylik, do'stlik, Vatanga muhabbat, hurmat va boshqa ezgu fazilatlar singdirilgan bola keyingi hayot yo'lida o'z o'rnini topishi oson kechadi.

Ma'lumki, bolalar adabiyoti yosh xususiyatlariga ko'ra uch guruhga ajratiladi:

1. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar adabiyoti (2-7 yosh).
2. Kichik maktab yoshidagi bolalar adabiyoti (7-10-11 yosh).
3. O'rta va katta maktab yoshidagi bolalar adabiyoti (12-14 yosh).

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar kitobxonligida bog'cha tarbiyachilari asosiy rol o'ynasa, qolgan ikki guruh mutolaaasida sinf rahbari va o'qituvchilarning o'rni muhimdir. Bolalar adabiyoti kattalar adabiyotidan sujet o'zgarib turishi, voqealar xilma-xilligi, pand-nasihatga shu bilan birga yumir va hajvga boyligi bilan ham ajralib turadi. Bolalar adabiyotining shakllanish bosqichlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, sharqda ilk adabiyotlar sifatida Alisher Navoiyning " Hayrat ul-abror", "Mahbub ul-qulub", Kaykovusning

"Qobusnoma", Shayx Sa'diyning " Guliston va Bo'ston", Gulxaniyning "Zarbulmasal"i kabi mumtoz namunalarni e'tirof etishimiz mumkin. Bu asarlar pandnoma ruhidagi maqolat va hikoyatlardan iborat bo'lib, bolalarni tarbiyalash uchun yetarlicha xizmat qilgan va qilib kelmoqda. O'zbek bolalar adabiyotining barqarorlashuvi esa 19-asrning ikkinchi yarmi hamda 20-asr boshlarida ma'rifatparvar jadidlar tomonidan yangi usul maktablari ochilib, darsliklar chiqarila boshlangan davrga to'g'ri keladi. Munavvarqori Abdurashidxonov, Hamza Hakimzoda Niyoziy, Abdulla Avloniy kabi ma'rifatparvarlar tomonidan yaratilgan darslik va o'qish kitoblari bolalar adabiyotining shakllanishida muhim qadam bo'ldi. Bundan tashqari keyingi yillarda jahon bolalar adabiyotining yorqin namunalarni o'zbek tiliga tarjima qilish bir qator imkoniyatlar taqdim etdi. Jumladan, boshqa xalqlar asarlari bilan o'zbek tilidagi asarlarni solishtirish, taqqoslash imkoni paydo bo'ldi. J.Sviftning "Gulliverning sayohatlari", D.Defoning "Robinzon Kruzo", G.Bicher-Stouning "Tom tog'aning kulbasi", A.S.Pushkinning "Baliqchi va baliq haqida ertak" asarlari, I.A.Krilov masallari, Tolstoy va Ushinskiyning bir qator ertaklari o'zbek bolalarining ham sevimli asarlariga aylandi.

20-asrning 20-yillarida Hamid Olimjon, Sulton Jo'ra, Shukur Sa'dulla, Qudrat Hikmat, Kavsar Turdiyeva, Po'lat Mo'min, Zafar Diyor, Quddus Muhammadiy, Hakim Nazir, Ilyos Muslim kabi o'zbek shoir va yozuvchilari bir qator asarlari bilan bolalar adabiyotini yangi bosqichga olib chiqdi. G'afur G'ulom o'zining "Shum bola qissasi" va bir qator hajviy she'rlari orqali yumordan foydalanish mahoratini chinakamiga namoyon qildi. Shoir o'zining "Nortojining kurak tishi", "Ahmadjon yomon bola emas-u, ammo..." kabi hajviy she'rlarida kundalik hayotda uchrab turadigan muammolarni sof kulgi vositasida bolalar tilidan talqin qiladi. Bolalarni ozoda yurishga, tana a'zolarini toza saqlashga chaqiradi.

Muncha ham chiroylisan, aziz Vatanim,
Bodomday ming ko'z bilan sevar badanim.
Sensan avval axir, sensan sevganim,
Jonim, yurak qonim, hatto shu tanim,
Bir butun holicha bari seniki.

G'afur G'ulom ushbu she'rida Vatanga sevgi izhori qilibgina qolmay, unga o'zini baxsh etadi. O'zini butun holicha Vatanga taqdim etadi. She'r o'quvchi ko'z o'ngida Vatanning bor go'zalligini namoyon qiladi, fidokorlik haqida o'ylashga chaqiradi.

Bolalarga atab asarlar yozish, bola dunyosini o'rganish haqida gap ketganda O'zbekiston xalq yozuvchisi, bolalarning sevimli asarlari muallifi Xudoyberdi To'xtaboyevni tilga olmay iloj yo'q. Chunki aynan Xudoyberdi To'xtaboyev o'zbek bolalar adabiyotini jahon miqyosiga olib chiqqan. Yozuvchining asarlari yumorga boyligi, beg'ubor bolalar xarakterini ochib berishi hamda bolalar hayotiga juda yaqinligi bilan ajralib turadi. Xudoyberdi To'xtaboyev o'z ta'biri bilan aytganda "bolalar, o'smirlar dunyosiga paqqos o'tib ketgan" va shu dunyoda yashagan yozuvchidir. Muallif o'z asarlarida bolalar ruhiyatini nihoyatda jonli, hayotbaxsh tasvirlaydi va shu sababli jahon bolalar yozuvchilarining ham e'tiborini tortgan. Adib asarlari rus, ingliz, fransuz, nemis tillariga tarjima qilinib, jahonning 28 ta mamlakatida chop etilgani bejiz emas, albatta.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, o'z asarlari orqali bolalarning beg'ubor dunyosi haqida hikoya qiluvchi yozuvchilar yana talaygina. Shu bilan birga hali qalamga olinmagan mavzular, yozilishi kerak bo'lgan asarlar ham ko'p. Shunday ekan, hozirgi zamon bolalarini o'ziga jalb qila oluvchi va insoniy g'oyalarni targ'ib qiluvchi asarlar yozish o'zbek bolalar yozuvchilari oldida turgan dolzarb vazifadir. Zero, bolalar adabiyoti shakllanish jarayonining navbatdagi bosqichlarida 21-asr bolalar yozuvchilari va ularning asarlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muminova, U. Important problems of uzbek anonymity in the works of Kasghari. WEB OF SCIENTIST: INTERNATIONAL SCIENTIST RESEARCH JOURNAL ISSN, 2776-0979.
2. Qarshiyevna U. M. Linguistic Views Of Mahmud Kashgari //Central asian journal of social sciences and history. – 2022. – T. 3. – №. 12. – C. 336-340.
3. Ra'no C., Karshiyevna M. U. Innovative Approach as a Condition for Improving the Educational Process in a Modern School //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 117-120.
4. Muminova U. K. PHYTONYMS IN THE WORK" MAHBUB UL-QULUB" //“TRENDS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE”. – 2023. – T. 1. – №. 2. – C. 46-50.
5. Qarshiyevna M. U. Lexical-Grammatical Characteristics of the Noun in Ancient Turkish Language International Interdisciplinary Research Journal Volume 2 Issue 1, Year 2023 ISSN: 2835-3013.
6. Qarshiyevna, Umida Muminova. "Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarining pedagogika tarixida tutgan o'rni." (2023): 332-335.

7. Davlatmamatovna H. G., Karshievna M. U. STUDYING THE SOCIAL, EDUCATIONAL AND EDUCATIONAL SIGNIFICANCE OF SCIENTIFIC AND POPULAR ARTICLES IN PRIMARY SCHOOL TEXTBOOKS //Open Access Repository. – 2023. – T. 4. – №. 03. – C. 46-52.
8. Ochildieva G., Karshievna M. U. METHODS AND MEANS OF FORMING A POSITIVE ATTITUDE OF STUDENTS TO THE ENVIRONMENT IN THE EXTRACURRICULAR PROCESS. – 2023.
9. Muminova , U. (2023). THE RELATION OF THE TURKISH WORDS IN "MAHBUB UL-QULUB" TO THE CURRENT UZBEKI LITERARY LANGUAGE. Scientific Journal of the Fergana State University, (3), 99. Retrieved from <https://journal.fdu.uz/index.php/sjfsu/article/view/2564> .
10. Qarshiyevna M. U. et al. Xudoyberdi To 'xtaboyev asarlarining bolalar adabiyotidagi o 'rni //Journal of Universal Science Research. – 2023. – T. 1. – №. 10. – C. 399-403.
11. Qarshiyevna M. U. et al. Ko'makchilarning tarixiy va zamonaviy ko'rinishlari //Journal of Universal Science Research. – 2023. – T. 1. – №. 9. – C. 393-396.
12. Boltayeva R., Muminova U. O'QUVCHI-YOSHLARDA MANTIQUIY FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISH //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 23-25.
13. Muminova U. "MAHBUB UL-QULUB" ASARIDAGI MA'NO KENGAYISHIGA UCHRAGAN SO 'ZLAR XUSUSIDA //Interpretation and researches. – 2023. – Т. 2. – №. 1.
14. Karshiyevna M. U. et al. Forming Concepts of Grammar and Word Formation in Primary Grades //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 164-168.
15. Davlatmamatovna H. G., Qarshiyevna M. U. Popular Scientific Texts in Elementary School Textbooks and Methods of their Study //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 125-128.
16. U. Muminova THE METHODOLOGY OF DESIGNING THE RANGE OF SHOULDER PRODUCTS FOR CHILDREN WITH IMPAIRED POSTURE // SAI. 2022. №A8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/the-methodology-of-designing-the-range-of-shoulder-products-for-children-with-impaired-posture> (дата обращения: 14.11.2023).

